

Sistema de Inteligencia de Negocios para el Apoyo a la Toma de Decisiones de Calidad del Aire

Mery Lema-Sivinta¹, Pablo Pico-Valencia^{1,2} and Juan A. Holgado-Terriza²

¹ Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeraldas, Ecuador

² Universidad de Granada, Granada, España

{mery.lemma;pablo.pico}@pucese.edu.ec; jholgado@ugr.es

Abstract. Este trabajo presenta un sistema de inteligencia de negocios especializado en el apoyo para la toma de decisiones en el dominio medioambiental, específicamente, en la gestión de la calidad del aire. El sistema fue desarrollado en la Suite Pentaho y permitió la integración de datos disponibles en la web y su almacenamiento en un datawarehouse. Sobre dicho datawarehouse, diseñado usando un modelo copo de nieve, se formularon 9 cubos dimensionales OLAP (procesamiento analítico en línea) a partir de los cuales se respondieron 9 preguntas de negocios del dominio de contaminación del aire. Pentaho cumplió con todos los requerimientos técnicos para desarrollar el sistema planteado en servidores locales.

Keywords: Inteligencia de negocios, Pentaho, ETL, datawarehouse, aire.

1 Introducción

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) se ha desarrollado sustancialmente. Varias técnicas de IA como el aprendizaje automático (ML) [1][1], la minería de datos (MD) [2], y la inteligencia de negocios (BI) [3], están en auge gracias a la proliferación de datos que se originan constantemente en el ciberespacio [4].

La BI apoya en los procesos de integración, análisis y presentación de datos e información con el propósito de brindar un mejor soporte a la toma de decisiones principalmente en el dominio empresarial [5]. Un ejemplo de su uso en esta área es el estudio y posterior análisis de sus clientes, con el fin de mejorar la toma de decisiones en cuanto a la apertura de una nueva sucursal o cierre de alguna de las existentes [6].

Aunque la BI ha sido ampliamente aplicada en las empresas, también se ha extendido a otros dominios como la educación, la industria, la salud y el Medio Ambiente. En el ámbito educativo, la BI ha permitido manejar eficientemente las calificaciones de los estudiantes para integrar el funcionamiento de indicadores claves de rendimiento (KPI), que motiva al estudiante a tener éxito en sus estudios [7]. También en el campo de la gestión industrial, la BI se ha utilizado para analizar la disposición de los procesos de la formación [8]. En cuanto a la salud, la BI ha sido esencial para crear un complemento que mejore la toma de decisiones basadas en fuentes confiables, de tal manera que permitan a los médicos brindar atención de calidad y un tratamiento adecuado a sus

pacientes [9]. Finalmente, en el campo del Medio Ambiente, la BI ha permitido el almacenamiento de datos sobre los gases contaminantes para favorecer a la toma de decisiones en el ámbito de calidad ambiental [10].

La BI en el sector del Medio Ambiente puede aprovechar los datos generados por las estaciones de observación que se encargan de analizar la importancia del aire, agua, suelo, ruido, entre otras, con el fin de integrarlos, cruzarlos y finalmente analizarlos; de tal manera que se pueda proporcionar información relevante a la hora de la toma de decisiones en términos de política ambiental. La presente investigación se centra en usar las técnicas de BI (análisis OLAP, procesamiento analítico en línea) para gestionar datos ambientales. En este sentido, el objetivo del trabajo se centra desarrollar un sistema de BI mediante la Suite de Pentaho para el apoyo en la toma de decisiones en aspectos de calidad del aire.

Los recursos del medio ambiente son importantes para la vida y muchos de ellos son no renovables, por lo que su cuidado es obligatorio. En base a los planteamientos anteriores, mediante la presente investigación se pretende responder a la siguiente interrogante: ¿son idóneos los sistemas de BI para la toma de decisiones en torno a la calidad medioambiental? Adicionalmente, se plantea determinar si éstos son aptos o no para ayudar a los profesionales de gestión ambiental y autoridades gubernamentales a proteger recursos como el aire.

Este artículo está compuesto de 5 secciones, en la sección 2 se describen los trabajos relacionados con el estudio, esto es, investigaciones en las que se ha usado sistemas de BI para la toma de decisiones en el área ambiental. La sección 3 presenta los aspectos del diseño del sistema propuesto. En la sección 4 se detallan los resultados obtenidos por algunas de las preguntas de negocio planteadas. Por último, la sección 5 describe las conclusiones y los trabajos futuros.

2 Trabajos relacionados

Para identificar los antecedentes se exploró bibliotecas digitales y bases de datos científicas como: Scopus, IEEE Xplore y ACM. Se aplicó un protocolo de búsqueda científica fundamentado por el uso de una cadena de búsqueda que incluyó los siguientes términos: ("business intelligent" OR "bi") and ("pollution" OR "environment") and ("monitoring"). Dicha cadena fue aplicada en las fuentes de información ya mencionadas, filtrando estudios publicados entre 2015 y 2020. A continuación, se resumen seis artículos donde se utiliza la técnica de BI para el estudio de la contaminación.

En la primera investigación propuesta por Toma et al. [11], titulada "*IoT Solution for Smart Cities' Pollution Monitoring and the Security Challenges*", los autores plantean que mitigar los riesgos de contaminación del aire es un factor importante en el calentamiento global que amenazan directamente la salud, por lo que se debe reflexionar sobre el riesgo de la contaminación del aire [11]. Se propone un sistema de vigilancia de contaminación en tiempo real, incluidos los protocolos de comunicación de Internet de las cosas (IoT), el cual realizó la adquisición y transmisión de datos a través de canales de comunicación. También se gestionó la seguridad de los datos.

La segunda investigación propuesta por Desai et al. [12], titulada “*IoT based air pollution monitoring and predictor system on Beagle Bone Black*”, planteó medir el nivel de dióxido y monóxido de carbono existente en el aire, junto con la ubicación del sistema de posicionamiento global (GPS) a través de sensores de detección y cargas en los servicios en la nube de Azure. También integró sensores de gas para la adquisición de datos [12]. Los datos se representan mediante la herramienta Power BI, y los datos del sensor de gas calibrado se obtienen de los sensores y son cargados con éxito en la nube. Se utilizan los datos almacenados en la nube por diferentes servicios para que los datos sean significativos. El sistema propuesto está implementado y es útil para monitorear y reducir la contaminación en una ciudad inteligente, evitando así la contaminación.

La tercera investigación propuesta por Khot et al. [13], titulada “*Survey on Air Pollution Monitoring Systems*”, plantea un método de vigilancia de la importancia del aire en tiempo real que requiere características como la medición exacta de los parámetros y el análisis de los mismos para la toma de decisiones de manera oportuna [13]. Se puede ver la representación en tiempo real del escenario actual permitiendo realizar evaluaciones de impacto en la salud.

La cuarta investigación propuesta por Haghparast et al. [14], titulada “*Comprehensive Environmental Monitoring based on Stations of Environmental Pollutants (Air, Water and Soil) in Tehran*”, se basa en estaciones de monitoreo de contaminantes ambientales (aire, agua y suelo) y control del contenido de dichos contaminantes en Teherán. Dada la naturaleza de los factores y elementos investigados en este estudio, el software ArcGis fue aplicado para el análisis de datos y suministrar mapas digitales [14]. Se manejó un modelo de lógica difusa para el análisis de los datos con el método de comparación por pares entre el aire, agua y suelo, en función de la importancia y la preferencia.

La quinta investigación propuesta por Crisóstomo [15], titulada “*Implementación De Power Bi Para El Análisis De Información En La Productividad En El Laboratorio Clínico Del Hospital Central De La Fuerza Aérea Del Perú De Lima-2017*”, desarrollado en el laboratorio del Hospital Central de la FAP y se fortalece a partir de datos de los pacientes, exámenes, servicios, analizadores y procesamiento de las muestras. Se implementa Power BI para realizar el análisis de los datos [15].

Finalmente, la sexta investigación propuesta por Baralis et al. [16], titulada “*Analyzing air pollution on the urban environment*”, propone el análisis de datos basado en BI, metodologías y tecnologías abiertas, para soportar diferentes análisis específicos de datos sobre contaminación del aire [16]. Para analizar el problema de diferentes facetas, mediciones de contaminación del aire se enriquecen con información adicional como datos meteorológicos y de tráfico que se recopilan a través de redes de sensores disponibles en el contexto de una ciudad inteligente. Este conjunto de datos integrados se analiza periódicamente para generar paneles informativos basados en una selección de KPI y tableros que proporcionan información útil sobre el alcance de los contaminantes.

3 Metodología

3.1 Aspectos metodológicos

La investigación se desarrolló en el contexto de la provincia de Esmeraldas (Ecuador) durante el segundo semestre del año 2021. El trabajo constituye un estudio mixto, es decir, es una investigación cuantitativa y cualitativa [17]. Es de tipo cualitativa porque permitió determinar las características de estos contaminantes acorde a la norma ambiental del Ecuador. Esto con la finalidad de que el sistema se adapte al contexto de dicha ciudad. Por otro lado, la investigación también posee un enfoque cuantitativo debido a que se tomaron valores de los niveles de contaminación ambiental de los contaminantes que se relacionan con la polución del aire, para en base a ellos evaluar niveles de contaminación en base a una normativa, la de Ecuador [18]. Se planteó que la herramienta a desarrollar se adapte a los datos cuando la ciudad de Esmeraldas cuente con ellos. En este caso particular se tomó como base, varios sets de datos que proveyeron datos al datawarehouse.

3.2 Arquitectura de flujo de datos

Para el diseño del sistema de BI se siguieron las directrices del modelo de copo de nieve. Este modelo contempla el diseño del sistema mediante una tabla de hechos que relaciona un conjunto finito de dimensiones. Además, se utilizaron herramientas de software especializadas para diseñar las bases de datos, el datawarehouse, los cubos OLAP y los informes. Se empleó Pentaho como herramienta de desarrollo para el sistema propuesto porque se distribuye como código abierto bajo licencia pública general, GNU. Además, debido a que Pentaho tiene un gran potencial de uso en pequeñas y medianas empresas; y dispone de herramientas especializadas para la integración de datos, gestión de repositorios (datawarehouse) y ejecución de procesos de analítica de datos. Todos aquellos son procesos de la arquitectura de datos seguida e ilustrada en la Figura 1. Como base de datos se usó PostgreSQL.

Fig. 1. Arquitectura de flujo de datos [42].

3.3 Contaminantes de aire

Los contaminantes químicos afectan directamente a la naturaleza donde los bienes naturales como el aire, agua y suelo son los más perjudicados. Con el propósito de controlar los niveles de contaminación de estos elementos, se han desarrollado normativas de regulación en las que se determinan los máximos permisibles de los contaminantes. Sobre estos máximos permisibles es posible desarrollar normas de regulación. En la Tabla 1 se muestran los principales contaminantes del aire. Estos contaminantes corresponden a la actual normativa vigente en Ecuador.

Tabla 1. Principales contaminantes del aire [19].

Contaminantes	Unidad	Alerta	Alarma	Emergencia
Monóxido de carbono	ug/m ²	15000	30000	40000
Ozono	ug/m ²	200	400	600
Dióxido de nitrógeno	ug/m ²	1000	2000	3000
Dióxido de azufre	ug/m ²	200	1000	1800
Material particulado PM 10	ug/m ²	250	400	500
Material particulado PM 2,5	ug/m ²	150	250	350

4 Resultados

4.1 Fuentes de datos y base de datos transaccional

El diseño del modelo de la base de datos del sistema transaccional se puede observar en la Figura 2. Dicha base de datos, creada en PostgreSQL permitió almacenar los datos de sets de datos encontrados en Internet que hacían referencia al contexto de la localidad estudiada. Estos datos están accesibles en: <https://n9.cl/ut53m>. A través de procesos ETL los datos fueron normalizados y almacenados en la base de datos. Esta base de datos a la vez fue el origen de datos principal para crear la base de datos STAGE y la base de datos DATAWAREHOUSE, siguiendo el esquema de la arquitectura de flujo de datos de la Figura 1 y Pentaho Data Integration (PDI).

4.2 Preguntas de negocio

Se definieron 9 preguntas de negocio como requisito del sistema de BI. Estas preguntas se responden considerando la dimensión tiempo, dando al usuario la posibilidad de obtener respuestas considerando día, semana, mes, trimestre, y año.

1. ¿En qué estación se ha reflejado el menor índice de contaminantes atmosféricos?
2. ¿En qué estación se ha reflejado el mayor índice de contaminantes atmosféricos?
3. ¿Cuál es la fuente de mayores contaminantes atmosféricos?
4. ¿Cuál es la fuente de menores contaminantes atmosféricos?
5. ¿Cuál es el contaminante atmosférico de menor índice?
6. ¿Cuál es el contaminante atmosférico de mayor índice?

7. ¿Cuándo se ha superado el máximo permisible de contaminación atmosférica?
8. ¿En qué fecha se han alcanzado valores óptimos de calidad atmosférica?
9. ¿Cuál es el promedio del contaminante (Co2, O3, So2, No2, PM10, PM2,5)?

Fig. 2. Base de datos transaccional para gestión de datos de contaminación.

4.3 Datawarehouse

El modelo dimensional obedeció a las directrices del modelo copo de nieve. Dicho modelo se ilustra en la Figura 2. Las dimensiones y la tabla de hechos permiten dar respuesta a las preguntas de negocio planteadas previamente. Para responder cada pregunta se creó un cubo OLAP diseñados usando Pentaho WorkBench. Por efectos de resumen, en la Figura 3 se muestra los cubos diseñados para responder a las preguntas 1, 6 y 8.

Fig. 2. Base de datos DATAWAREHOUSE para gestión de datos de contaminación.

Fig. 3. Cubos OLAP para dar respuesta a la pregunta 1, 6, y 8.

4.4 Despliegue de resultados

En la Figura 4 se muestra el método gráfico empleado para responder a las preguntas de negocio 1 y 6. Por cuestiones de espacio no se ha descrito las respuestas de las otras preguntas restantes. Sin embargo, el proceso de diseño es similar y los métodos usados son los mismos. Los cubos fueron desplegados en Pentaho BI Server.

Fig. 4. Respuesta preguntas de negocio 1 y 6.

5 Conclusiones y trabajos futuros

La implementación de BI es muy recomendable en el contexto Medioambiental debido a que facilita la toma de decisiones en gestión ambiental a partir de datos obtenidos de plataformas implementadas en las ciudades actuales. Al contar con un sistema de inteligencia de negocios aplicado en el ámbito ambiental pudo disponer de información resumida, y se pueden establecer políticas ambientales encaminadas a establecer control sobre la contaminación del aire. A través de cuadros de mando ha sido posible mostrar datos de manera que se puede monitorear la contaminación del aire en cada momento e incluso en tiempo real. Pentaho es una herramienta con alto potencial en el desarrollo de sistemas de monitoreo ambiental. Es una herramienta que se diferencia de las ya propuestas debido a que contempla una normativa particular.

No ha sido intención de este estudio determinar los límites de contaminación atmosférica de la ciudad de Esmeraldas debido a que no se cuenta aún con redes inalámbricas que midan estos datos. Sin embargo, los datos procesados han sido coherentes respecto al contexto del set de datos empleado. No obstante, la realidad en términos de

estructuras de datos es la misma y se puede ajustar a la realidad de Esmeraldas. Como trabajo futuro se plantea el desarrollo del sistema en el contexto de Esmeraldas con datos capturados por redes de IoT que se están desarrollando en la PUCESE para monitorear puntos específicos de la ciudad de Esmeraldas.

References

- [1] C. González-Cruz *et al.*, “Machine Learning in Melanoma Diagnosis. Limitations About to be Overcome,” *Actas Dermosifiliogr.*, vol. 111, no. 4, pp. 313–316, 2020, doi: 10.1016/j.ad.2019.09.002.
- [2] D. E. L. Ebro, “Departamento : Programa de Doctorado :,” *Comput. Av. energía y plasmas*, no. 81, p. 8358, 2012.
- [3] C. F. Barrera-Narváez, J. S. González-Sanabria, and G. Cáceres-Castellanos, “Toma de decisiones en el sector turismo mediante el uso de Sistemas de Información Geográfica e inteligencia de negocios,” *Rev. Científica*, vol. 38, no. 2, pp. 160–173, 2020, doi: 10.14483/23448350.15997.
- [4] H. Zamora Carrillo, N. Novoa Torres, and D. R. Bermúdez Huérfano, “Nociones, consideraciones y ventajas de la inteligencia de negocios BI,” *Rev. vínculos*, vol. 16, no. 2, pp. 280–287, 2019, doi: 10.14483/2322939x.15592.
- [5] I. William and G. Guerrero, “Arquitectura empresarial - Dominios y beneficios,” 2016.
- [6] F. Rodríguez, *Desarrollo Regional y Territorio . Nuevos Planteamientos y Perspectivas*. 2007.
- [7] J. Sluijter and M. Otten, “Business intelligence (BI) for personalized student dashboards,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2017, pp. 562–563.
- [8] D. G. Martínez, “Optimización del mantenimiento industrial mediante técnicas BI , aplicación de un cuadro de mandos integral,” *Bus. intelligence*, p. 53, 2019.
- [9] J. A. Palacios-Tapia, E. H. Medina, J. D. Ochoa-Crespo, and M. M. Torres-Palacios, “Business Intelligence aplicado al sector Salud,” *Rev. Arbitr. Interdiscip. Koinonia*, vol. 5, no. 3, p. 622, 2020, doi: 10.35381/r.k.v5i3.914.
- [10] E. A. Sevryukova, A. S. Volkov, G. A. Kuznetsov, A. A. Golovlev, and D. V. Yakovenko, “Development of the automated environment monitoring system,” *Proc. 2018 IEEE Conf. Russ. Young Res. Electr. Electron. Eng. EIConRus 2018*, vol. 2018-Janua, pp. 1936–1939, 2018, doi: 10.1109/EIConRus.2018.8317488.
- [11] C. Toma, A. Alexandru, M. Popa, and A. Zamfiroiu, “IoT solution for smart cities’ pollution monitoring and the security challenges,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 19, no. 15, 2019, doi: 10.3390/s19153401.
- [12] N. S. Desai and J. S. R. Alex, “IoT based air pollution monitoring and predictor system on Beagle bone black,” *2017 Int. Conf. Nextgen Electron. Technol. Silicon to Software, ICNETS2 2017*, pp. 367–370, 2017, doi: 10.1109/ICNETS2.2017.8067962.
- [13] R. Khot and V. Chitre, “Survey on air pollution monitoring systems,” *Proc. 2017 Int. Conf. Innov. Information, Embed. Commun. Syst. ICIIECS 2017*, vol. 2018-Janua, pp. 1–4, 2018, doi: 10.1109/ICIIECS.2017.8275846.
- [14] M. R. Haghparast, S. Alireza, H. Seyed, M. Hosseini, and J. Ghodousi, “Comprehensive Environmental Monitoring based on Stations of Environmental Pollutants (Air , Water and Soil) in Tehran,” vol. 4, no. 4, pp. 263–279, 2020, doi: 10.22097/eeer.2020.212750.1128.
- [15] M. H. C. CIRIACO, “Implementación de Power BI para el análisis de información en la productividad en el laboratorio clínico del Hospital Central de la Fuerza Aérea del Perú de Lima-2017,” 2018.
- [16] E. Baralis, T. Cerquitelli, S. Chiusano, P. Garza, and M. R. Kavosifar, “Analyzing air

- pollution on the urban environment,” *2016 39th Int. Conv. Inf. Commun. Technol. Electron. Microelectron. MIPRO 2016 - Proc.*, pp. 1464–1469, 2016, doi: 10.1109/MIPRO.2016.7522370.
- [17] I. Conference and Surfaces, “Libro de Resúmenes Book of Abstracts.,” *Vacuum*, pp. 21–23, 2016.
- [18] D. D. L. A. D. D. FEDERAL, “Gaceta Oficial Del Distrito Federal,” no. 6, 2010.
- [19] Ministerio del Ambiente de Ecuador, “Norma de calidad del aire ambiente o nivel de inmision.” pp. 1–16, 2011.